

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайириовна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....7	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....12	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....19	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....26	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....30	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....35	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....40	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....45	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....50	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOTIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....55	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....63	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....72	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....76	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....82	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
 РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
 ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
 БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
 ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
 ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
 ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
 BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
 PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
 TAKRORIY KOLBPI BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA ULTRATOVUSHLI KAVITATSIYANING VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
 HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY RASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
 YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
 COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
 PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BИOKИMИYOVИY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/BИOХИMИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BИOСHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KЕCHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TИРЕOТOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KЕCHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСТЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

ISSN: 2181-0990

www.tadqiqot.uz

УДК 618.175:616-053.6

Шерматова Саодат ЭльеровнаРеспубликанский специализированный
научно-практический медицинский центр
акушерства и гинекологии**Иргашева Севара Уткуровна**Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
акушерства и гинекологии**Курбанова Дилафруз Аткамовна**Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
акушерства и гинекологии**РОЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ**

For citation: Shermatova Saodat Elyorovna, Irgasheva Sevара Utkurovna, Kurbanova Dilafruz Atkhamovna, The role of pro-inflammatory cytokines in reducing ovarian reserve in adolescent oligomenorrhea, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 93-97

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8327936>**АННОТАЦИЯ**

Олигоменорея представляет собой симптом целого ряда заболеваний и патологических состояний, вызванных нарушением функции яичников. В подростковом возрасте идиопатическая олигоменорея может быть предиктором ряда серьезных нарушений и заболеваний, в частности - преждевременной недостаточности яичников (POF) проявляющейся хронической овариальной недостаточностью и потенциально приводящей к раннему угасанию функции яичников. Целью явилось выявление роли провоспалительных цитокинов в снижении овариального резерва у подростков при идиопатической олигоменорее.

Обследовано 104 девушки-подростка с олигоменореей, выделена структур нормогонадотропной олигоменореи. Выделена группа с идиопатической олигоменореей (n=17). Выявлено влияние провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, ФНО-α) на снижение овариального резерва при идиопатической олигоменорее у подростков. Сравнительный анализ маркера овариального резерва (АМГ) показал достоверное снижение у пациенток с идиопатической олигоменотреей. Выведен индекс IL-6/АМГ, позволяющий выявить группу риска на снижение овариального резерва среди подростков с олигоменореей.

Ключевые слова: олигоменорея, девушки-подростки, овариальный резерв, цитокины, яичниковая недостаточность.

Shermatova Saodat ElyorovnaRepublican specialized
scientific and practical medical center
obstetrics and gynecology**Irgasheva Sevара Utkurovna**Republican specialized
scientific and practical medical center
obstetrics and gynecology**Kurbanova Dilafruz Atkhamovna**Republican specialized
scientific and practical medical center
obstetrics and gynecology

THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA

ANNOTATION

Oligomenorrhea is a symptom of a number of diseases and pathological conditions caused by impaired ovarian function. In adolescence, idiopathic oligomenorrhea can be a predictor of a number of serious disorders and diseases, in particular, premature ovarian failure (POF), which manifests as chronic ovarian failure and potentially leads to early ovarian failure. The aim was to identify the role of pro-inflammatory cytokines in reducing ovarian reserve in adolescents with idiopathic oligomenorrhea. 104 adolescent girls with oligomenorrhea were examined, structures of normogonadotropic oligomenorrhea were identified. A group with idiopathic oligomenorrhea was identified (n=17). The influence of pro-inflammatory cytokines (IL-1, IL-6, TNF- α) on the decrease in ovarian reserve in adolescents with idiopathic oligomenorrhea was revealed. Comparative analysis of the ovarian reserve marker (AMH) showed a significant decrease in patients with idiopathic oligomenorrhea. The IL-6/AMH index has been developed to identify a risk group for a decrease in ovarian reserve among adolescents with oligomenorrhea.

Key words: oligomenorrhea, adolescent girls, ovarian reserve, cytokines, ovarian failure.

Shermatova Saodat Elyorovna
Respublika ixtisoslashgan
ilmiy va amaliy tibbiyot markazi
akusherlik va ginekologiya
Irgasheva Sevara Utkurovna
Respublika ixtisoslashgan
ilmiy va amaliy tibbiyot markazi
akusherlik va ginekologiya
Kurbonova Dilafruz Atxamovna
Respublika ixtisoslashgan
ilmiy va amaliy tibbiyot markazi
akusherlik va ginekologiya

O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAYTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI

ANNOTATSIYA

Oligomenoreya tuxumdonlar faoliyatining buzilishidan kelib chiqqan bir qator kasalliklar va patologik holatlarning aloqatidir. O'smirlik davrida idyopatik oligomenoreya bir qator jiddiy kasalliklar va kasalliklarning, xususan, tuxumdonlarning surunkali etishmovchiligi sifatida namoyon bo'ladigan va tuxumdonlarning erta etishmovchiligiga olib keladigan erta tuxumdon etishmovchiligining (POF) prognozi bo'lishi mumkin.

Maqsad idyopatik oligomenoreya bilan og'rigan o'smirlarda tuxumdonlar zahirasini kamaytirishda yallig'lanishga qarshi sitokinlarning rolini aniqlash edi. Oligomenoreya bilan og'rigan 104 nafar o'smir qizlar tekshirildi, normogonadotropik oligomenoreya tuzilmalari aniqlandi. Idiopatik oligomenoreya bilan kasallangan guruh aniqlandi (n = 17). Yallig'lanishga qarshi sitokinlarning (IL-1, IL-6, TNF-a) idyopatik oligomenoreya bilan og'rigan o'smirlarda tuxumdonlar zahirasining pasayishiga ta'siri aniqlandi. Tuxumdon zahiraviy markerining (AMH) qiyosiy tahlili idyopatik oligomenoreya bilan og'rigan bemorlarda sezilarli pasayish ko'rsatdi. IL-6/AMH indeksi oligomenoreya bilan og'rigan o'smirlar orasida tuxumdonlar zahirasini kamaytirish uchun xavf guruhini aniqlash uchun ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: oligomenoreya, o'smir qizlar, tuxumdonlar zahirasi, sitokinlar, tuxumdon etishmovchiligi.

Актуальность. Нормогонадотропная яичниковая недостаточность, проявляющаяся олигоменореей, является наиболее частой причиной обращения подростков к гинекологу. [1] Данная форма часто обусловлена самыми разными яичниковыми и экстрагенитальными факторами, при выявлении и устранении которых, зачастую происходит восстановление менструального цикла.[2,4] Однако, в практике подросткового гинеколога могут встречаться случаи нарушений менструального цикла по типу олигоменореи, причину которых установить не удалось, либо при устранении явных причинных факторов, добиться восстановления нормального менструального цикла так и не получилось. Данная форма классифицируется рядом авторов, как идиопатическая олигоменорея. Олигоменорея зачастую является предшественников аменореи и маркером недостаточности яичников. В большинстве случаев причина ПЯН не выявляется, и она классифицируются как идиопатическая или кариотипически нормальная спонтанная недостаточность яичников; однако в 30% случаев ПЯН может иметь аутоиммунную причину. Патогенез аутоиммунных заболеваний сложен и связан с взаимодействием многих факторов: генетических, триггерных, снижение активности регуляторных клеток иммунной системы, нарушение сигнальных систем Т- и В- лимфоцитов. При этом в начале заболевания могут быть задействованы одни клетки иммунной системы и цитокины, которые затем замещаются другими эффекторными клетками и продуктами их секреции. Изучение процесса атрезии фолликулов у здоровых женщин показало, что в физиологических условиях он обеспечивается иммунологическими механизмами. Постоянное, а не циклическое, как в физиологических условиях, освобождение цитокинов с вовлечением все большего числа фолликулов приводит к

формированию овариальной. [3] Наиболее достоверным маркером снижения овариального резерва является АМГ [5], отражающий количество растущих фолликулов, в атрезии которых наибольшую роль играют провоспалительные цитокины.[6]

Целью явилось выявление роли провоспалительных цитокинов в снижении овариального резерва у подростков при идиопатической олигоменорее.

Материалы и методы: Нами обследовано 104 девушки подростка с клиническими признаками олигоменореи. Проведен сбор анамнестических данных, клиническая антропометрия с оценкой полового развития. Инструментальные методы исследования включали УЗИ органов малого таза и щитовидной железы, по показаниям - МСКТ надпочечников. Взятие крови для исследований гормонального статуса проводилось из локтевой вены утром натощак в пробирки. Уровень гормонов (ФСГ, ЛГ, эстрадиола, тестостерона, ТТГ, Т₄ свободного, тестостерона, 17-ОН прогестерона, пролактина, АМГ) определялся при помощи ИФА на приборе Multiscan Plus. Определение концентраций цитокинов (Ил1, Ил6 и ФНО) производили в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем АО «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия), в соответствии с рекомендациями производителя. Интерлейкины определяли в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Результат выражали числом в пг/мл. Сравнительная оценка анамнестических, клинических, гормональных и иммунологических показателей проводилась между следующими группами: идиопатическая олигоменорея, данная группа включала в себя девушек с олигоменореей неясной этиологии (n=17) и контрольную группу составили пациентки с нормальным менструальным циклом

(n=20). Статистический анализ и визуализация полученных данных проводилось с использованием среды для статистических вычислений R 4.3.1 (R Foundation for Statistical Computing, Вена, Австрия). Описательные статистики представлены в виде числа наблюдений (относительная частота) для качественных переменных и медианы (1-ый и 3-ий квартили). Для сравнения групп в отношении количественных и порядковых показателей использовался тест Краскелла-Уоллиса, в качестве post hoc метода для проведения попарных сравнений – тест Данна, для сравнения групп в отношении качественных переменных использовался точный тест Фишера, в качестве метода контроля инфляции частоты ошибок I рода при post-hoc сравнениях использовалась процедура Холма, различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$. Корреляционный анализ для количественных переменных проводился с использованием коэффициента ранговой корреляции ρ Спирмена, ассоциацию считали статистически значимой при $p < 0,05$.

Для оценки ассоциации количественных предикторов с бинарными исходами использовались однофакторные регрессионные модели с оценкой отношения шансов с соответствующим 95% доверительным интервалом (95% ДИ) в качестве меры силы связи, а также ROC-анализ с оценкой AUC

соответствующим 95% ДИ и порогового значения показателя на основе J-статистики Юдена, чувствительности и специфичности, предсказательной ценности положительного (PPV) и отрицательного (NPV) результатов и диагностической точности.

Результаты и их обсуждение: Гипо- и гипергонадотропная олигоменорея обычно не представляют сложностей в диагностике и последующем ведении данных пациенток. Однако, олигоменорея на фоне нормального уровня гонадотропинов зачастую представляет трудности ввиду многообразия патогенетических форм. Комплексная оценка полученных данных позволила выделить 6 основных причинных факторов нормогонадотропной ОМ в когорте обследованных пациенток. Наиболее частой причиной олигоменореи у подростков, явился СПКЯ, включая группу риска на СПКЯ - 38%, функциональная олигоменорея составила 18%, гиперпролактинемия и гипотиреоз, как причинные факторы составили 11 и 10% соответственно. ВДКН - встречалась в 6% случаев. Особый интерес представляет олигоменорея, не имеющая явных причинных факторов, либо сохраняющаяся, после устранения таковых. Ряд авторов выделяют ее, как идиопатическую олигоменорею и рассматривают ее в качестве клинического маркера прогрессирующей ЯН, данная форма составила 16%. (Таблица 1)

Таблица 1.

Структура нормогонадотропной олигоменореи у подростков

Причинные факторы	N (%)
СПКЯ, включая группу риска на СПКЯ	39 (38%)
Идиопатическая олигоменорея	17 (16,30%)
ВДКН	6(5,70%)
Заболевания щ.ж.	10 (9,60%)
Гиперпролактинемия	11(10,60%)
Функциональная олигоменорея	18(17,30%)

Статистический анализ результатов гормональных и иммунологических исследований проводился в группе с идиопатической олигоменореей (ИОМ) и контрольной группе. Обобщение и анализ результатов гормональных исследований выявили ряд межгрупповых различий. Средние значения сыровоточного уровня эстрадиола в группе с ИОМ были статистически значимо ниже по отношению к контрольным

данным. Несмотря на практически равные значения концентрации Е2 в обеих группах, одновременно выявлено достоверно значимое увеличение сыровоточного уровня ФСГ в группе с ИОМ. Данный факт может указывать на необходимость большего стимулирующего влияния гонадотропина и потенциальное снижение овариальной функции. Достоверно значимых различий остальных гормональных показателей, не наблюдалось. (Таблица 2)

Таблица 2.

Сравнительная характеристика гормональных показателей в группах с ИОМ и контролем.

Гормон	ИОМ	Контроль	p
Эстрадиол (пг/мл)	63,5 (44,2–93,4)	65,5 (65–76,2)	0,05
ФСГ (МЕ/л)	5,4 (4–5,9)	3,8 (3,7–3,9)	<0,001
ЛГ (МЕ/л)	5,7 (3,5–6,5)	6,8 (6,7–6,9)	0,05
Пролактин (мМЕ/мл)	278 (203–364)	250 (234–259)	0,05
17-ОН прогестерон (нг/мл)	0,73 (0,6–0,9)	0,55 (0,3–0,8)	0,05
Тестостерон (нмоль/л)	0,69 (0,35–1,2)	0,6 (0,4–0,7)	0,05
Т4 свободный (нмоль/л)	15,1 (14,6–17,1)	14,2 (12,9–15,7)	0,05
ТТГ (μМЕ/мл)	1,8 (1,4–2,12)	2,9 (2,6–3,1)	0,02
АГТПО (МЕ/л)	12,7 (6–15)	10 (7,2–13,1)	0,05
АМГ (нг/мл)	2,8 (2,5–3,7)	5,9 (5,6–6,2)	<0,05

На сегодняшний день АМГ рассматривается, как один из основных критериев оценки овариального резерва. Средние значения АМГ в группе с ИОМ были в 2 раза ниже значений группы контроля и составили 2,8 (2,5-3,7) нг/мл, что указывает на

тенденцию к снижению овариального резерва в данной группе и подтверждает наши предположения о возможном развитии ПНЯ у данных пациенток в будущем. (Рисунок 1)

Рисунок 1. Сравнительная характеристика уровня АМГ в зависимости от изучаемых групп.

В последние годы в мировой литературе появляется все больше исследований посвященных аутоиммунным механизмам развития нормогонадотропной олигоменореи. Малоизученным остается вопрос состояния иммунной системы у подростков на фоне развития ЯН. Изучены показатели клеточного иммунитета и цитокинового статуса у подростков с идиопатической олигоменореей. Как известно основными маркерами указывающими на аутоиммунный ооофарит являются циркулирующие антиовариальные антитела в сыворотке крови. Однако не изучено состояние иммунной системы у подростков до появления антител. В настоящее время известно, что примерно у 35% пациенток с нормогонадотропной недостаточностью яичников механизм обратной связи в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе не нарушен, следовательно яичниковая недостаточность у таких больных связана с первично-

яичниковыми факторами. В большом количестве исследований указывается роль клеточного механизма в деструкции ткани при аутоиммунном ооофарите. Изменения различных клеточных популяций лимфоцитов в сторону повышения или понижения развиваются при различных патологических процессах в организме, в том числе и при аутоиммунных процессах. Нами проведен анализ данных развернутой иммунограммы в исследуемых группах, который показал дисбаланс лимфоцитов в группе пациенток с идиопатической олигоменореей. Особое внимание обращает на себя повышение CD8, CD16 и CD25 в группе с ИОМ. Известно, что повышение уровня данных маркеров в клетках крови может быть связано с различными патологическими состояниями. Некоторые из них включают воспалительные и аутоиммунные заболевания. (Таблица 3)

Таблица 3.

Сравнительная характеристика данных развернутой иммунограммы в группах с ИОМ и контролем

Характеристика	ИОМ n = 17	Контроль n = 20	P
Лейкоциты (кл/мкл)	6200 (4900–7600)	6300 (5400–7700)	0,64
Лимфоциты (%)	37 (29–41)	27 (25–29)	<0,001
Лимфоциты (кл/мкл)	2175 (1798–2673)	1770 (1512–2040)	0,101
CD3 (%)	48 (47–54)	58 (55–59)	<0,001
CD3 (кл/мкл)	1044 (907–1296)	968 (877–1155)	0,292
CD4 (%)	32 (28–36)	35,5 (32–37)	<0,001
CD4 (кл/мкл)	592 (543–952)	603 (558–696)	0,281
CD8 (%)	32 (27–38)	23 (22–25)	<0,001
CD8 (кл/мкл)	696 (557–862)	378 (348–479)	0,005
CD20 (%)	34 (28–37)	23,50 (21–25)	<0,001
CD20 (кл/мкл)	754 (488–870)	402 (360–457)	0,006
CD16 (%)	29 (26–33)	11 (11–13)	<0,001
CD25 (%)	29 (26–36)	22,5 (21–25)	<0,001
CD95 (%)	26 (23–27)	25 (22–26)	0,05
CD4/CD8	1 (0,89–1,2)	1,48 (1,44–1,48)	<0,001

Роль цитокинов в развитии аутоиммунных заболеваний подтверждается и рядом экспериментов. Так, по данным Hughes С. (1994), введение ИФН γ , ФНО α , ИЛ1 β , ИЛ2 ускоряет развитие аутоиммунных заболеваний у экспериментальных животных, тогда как специфическая блокада лимфокинов обладает протективным действием. По данным литературы, существует взаимосвязь между патологической секрецией цитокинов,

реакцией Т-клеточного звена иммунитета и стероидогенезом яичника, образованием аутоантител к клеткам гранулезы, текальной оболочки, рецепторов к гонадотропинам.

Проведено исследование уровня сывороточных цитокинов в исследуемых группах, выявлено достоверно значимое повышение уровня всех трех провоспалительных цитокинов у пациенток с ИОМ по сравнению с контрольной группой. (Таблица 4).

Таблица 4.

Сравнительная характеристика сывороточных цитокинов в группах с ИОМ и контролем.

	ИОМ n = 17	Контроль n = 20	p
IL-1 β (пг/мл)	28,2 (27,1–34,6)	19,1 (15,9–20,7)	<0,001
IL-6 (пг/мл)	43,7 (26,1–53,8)	13,2 (10,6–14,3)	<0,001
TNF α (пг/мл)	26,8 (23,8–36,1)	16,3 (13,8–18,3)	<0,001
IL-6/АМГ	14,4 (10,3–17,8)	2,1 (1,8–2,4)	<0,001

Для выявления возможной патогенетической взаимосвязи между иммунологическими факторами и овариальным резервом,

нами проведен корреляционный анализ между исследуемыми цитокинами и АМГ. (Таблица 5)

Таблица 5.

Корреляционный анализ уровня провоспалительных цитокинов и АМГ в группе с ИОМ

Показатели	Характеристика корреляционной связи		
	r _{xy} / ρ	Теснота связи по шкале Чеддока	p
IL-1 β – АМГ ρ	0,313	Умеренная	0,221
IL-6 – АМГ (r _{xy})	-0,678	Заметная	0,003*
TNF α – АМГ ρ	0,179	Слабая	0,491

Результаты корреляционного анализа выявили заметную отрицательную корреляционную связь между уровнем АМГ и IL-6 у пациенток с ИОМ (r=-0,678, p=0.003). Корреляционные связи между ФНО, ИЛ-1 и АМГ были умеренными или слабыми. Учитывая данные современных исследований о роли клеточного иммунитета и цитокинов в формировании аутоиммунных реакций, полученные нами результаты свидетельствуют о возможных аутоиммунных механизмах формирования ЯН при олигоменорее у подростков.

Полученные результаты, позволили нам рассчитать индекс в исследуемых клинических группах, объединивший в себе показатели по следующей формуле: IL 6/АМГ

Максимально высокие значения индекса выявленные при ИОМ (14 и более) могут выступать в качестве предиктора

прогрессирования яичниковой недостаточности на фоне аутоиммунных процессов.

Выводы. Таким образом, для идиопатической олигоменореи в подростковом возрасте характерно повышение провоспалительных цитокинов в сыворотке крови. Выявленная корреляционная взаимосвязь между сывороточным уровнем АМГ и концентрацией IL-6 свидетельствует о возможных аутоиммунных механизмах яичниковой недостаточности и при определенных условиях может рассматриваться в качестве предиктора снижения овариального резерва у подростков. Вопросы патогенетических механизмов прогрессирующей яичниковой недостаточности и их раннее выявление несомненно требует дальнейшего изучения.

Использованная литература:

1. Андреева В.О., Боташева Т.Л., Рымашевский А.Н., Латынин А.Н., Тезиков Ю.В., Липатов И.С., Петров Ю.А. К вопросу о структуре олигоменореи у подростков // Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2022.Т. 18, № 3. С. 23–33. DOI: <https://www.doi.org/10.33029/1816-2134-2022-18-3-23-33>
2. Munro MG, Balen AH, Cho S, Critchley HOD, Diaz I, Ferriani R, Henry L, Edgar Mocanu, van der Spuy ZM; FIGO Committee on Menstrual Disorders and Related Health Impacts, and FIGO Committee on Reproductive Medicine, Endocrinology, and Infertility. The FIGO Ovulatory Disorders Classification System. Fertility and Sterility. 2022;118(4):768-786.<https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2022.07.009>
3. Clancy KBH, Baerwald AR, Pierson RA (2013) Systemic Inflammation Is Associated with Ovarian Follicular Dynamics during the Human Menstrual Cycle. PLoS ONE 8(5): e64807. doi:10.1371/journal.pone.0064807, May, 2013
4. Christy Foster, MD; and Hiba Al-Zubeidi, MD. Menstrual Irregularities. PEDIATRIC ANNALS • Vol. 47, No. 1, 2018
5. Casper P. Hagen*, Lise Aksglaede, Kaspar Sørensen, Annette Mouritsen, Anna-Maria Andersson, Jørgen Holm Petersen, Katharina M. Main, and Anders Juul. Individual serum levels of anti-Müllerian hormone in healthy girls persist through childhood and adolescence: a longitudinal cohort study Human Reproduction, Vol.27, No.3 pp. 861–866, 2012
6. М.О. Комлева, А.И. Смолягин, О.Д. Константинова, Н.В. Комлева «Оценка физического развития и иммунологических показателей у девочек-подростков с нарушением менструального цикла» // Российский иммунологический журнал, 2020. Т. 23, № 3. С. 243-248.doi: 10.46235/1028-7221-394-APD
7. ShuQiong He, XiaoDan Mao, HuiFang Lei, BinHua Dong, DanHua Guo, BeiHong Zheng, PengMing Sun Peripheral Blood Inflammatory-Immune Cells as a Predictor of Infertility in Women with Polycystic Ovary Syndrome

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000